

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР, ТОЛКОВАНИЕ И ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ПРИМЕНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА В АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКЕ*

Александр ЧИРИЧ

Хозяйственная палата Республики Сербии в Белграде

Решение международными торговыми арбитражами и национальными судами споров с международными элементами, основываясь на международных правовых источниках и их нормах, является важным вкладом в правовую науку. Арбитражная практика должна гармонизировать существующие различия между правилами национальных законодательств, придавая особую значимость толкованию источников права международной торговли.

Ключевые слова: *международное торговое право; международные торговые отношения; международный торговый арбитраж; международные торговые споры; арбитражное решение споров; национальные юридические системы.*

INTERNATIONAL CHARACTER, INTERPRETATION AND THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE APPLICATION OF SOURCES OF LAW IN ARBITRATION PRACTICE *

Resolving disputes of international character by both international commercial arbitration courts and national courts, based on international legal sources and their norms, is an important contribution to legal science. Arbitration practice should harmonize the existing differences between the rules of national legislation, giving a special significance to the interpretation of the sources of international trade law.

Keywords: *international trade law; international trade relations; international commercial arbitration; international trade disputes; arbitration of disputes; national legal systems.*

CARACTERUL INTERNAȚIONAL, INTERPRETAREA ȘI PRINCIPIUL BUNEI-CREDINȚE ÎN APLICAREA SURSELOR DE DREPT ÎN PRACTICA ARBITRALĂ *

Rezolvarea litigiilor cu elemente internaționale ale instanțelor internaționale de arbitraj comercial și ale instanțelor naționale, bazată pe surse juridice internaționale și pe normele acestora, reprezintă o contribuție importantă în domeniul științei juridice. Practica arbitrajului ar trebui să armonizeze diferențele existente între normele legislației naționale, acordând o importanță deosebită interpretării surselor legii comerțului internațional.

Cuvinte-cheie: *legea comerțului internațional; relații comerciale internaționale; arbitraj comercial internațional; litigiile comerciale internaționale; arbitrajul litigiilor; sistemele juridice naționale.*

Введение. Решение международными торговыми арбитражными органами споров по поводу международного оборота товаров, услуг и денег представляет одну из самых значительных

характеристик международного торгового права и международных торговых отношений.

Международный торговый арбитраж как орган решения международных торговых споров

сужает компетенции государственных судов. Соглашение о компетенции арбитража для регулирования международного торгового или морского спора является конститутивным актом подсудности арбитража и одновременно, благодаря позволению со стороны национальных правовых систем, актом дерогации подсудности государственных либо других надлежащих судебных органов.

Источники права для регулирования международных торговых отношений (МТО), которые могут явиться предметом арбитражного разрешения споров, отличаются своей многочисленностью, охватывая широкий ряд норм, как *jus cogens* (императивных), так и *jus dispositivum* (диспозитивных). На основании своего происхождения и способа создания, они разделяются на государственные, национальные, международные, наднациональные и автономные нормы [1].

Органы, разрешающие споры с международными элементами, в лице международных торговых арбитражей и национальных судов, помимо национального права применяют международные правовые источники, основывая свои решения на их нормах. Такая практика представляет важный вклад правовой известности участников международного торгового оборота.

Влияние арбитражных решений несомненное, и оно может быть более значительно для правового порядка на фоне международных отношений, по сравнению с судебной практикой либо практикой других государственных органов в национальном праве. Нужно учитывать тот факт, что арбитражная практика должна постоянно гармонизировать существующие различия между правилами национальных законодательств.

В практике международного торгового арбитража особая значимость придается международному характеру, гармонизации, унификации и толкованию источников права международной

торговли. Регулирование международных торговых отношений сталкивается с противоречиями интернационального характера коммерческого оборота и расхождениями национального права. Правовые системы различных государств, менее или более, отличаются в регламентации идентичных отношений. Такая ситуация может быть причиной многочисленных расхождений и споров, отрицательно влияющих на правовую известность во взаимоотношениях субъектов международного торгового оборота.

Гармонизация и унификация источников права международных торговых отношений обеспечивают субституцию применения решений национальных юридических систем, которые содержат разнообразные ответы на одни и те же вопросы в связи регулированием классических видов работ с традиционным и новым содержанием.

В арбитражных решениях часто встречаются правила *common law*, а также и нормы наднационального, комунитарного права Европейского Союза. Следует подчеркнуть, что процесс продвижения правил автономного торгового права («*lex mercatoria*») все больше будет являться основанием для расширения значения арбитражного способа разрешения споров, арбитражной практики как специфического вида источника МПП на основе применения унифицированных международных источников права.

К широкому кругу источников, и для более широкого понимания «*lex mercatoria*», относятся конвенции, международные договоры, общие принципы права и другие инструменты регулирования международных коммерческих отношений, обладающие различной правовой силой, включая и саму арбитражную практику [2]. Особое место среди них занимает Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (ВК 1980), а также источники права мягкого нормативитета – «*soft law*».

Общие характеристики источников права международной торговли. Учитывая, что источники права в материально-правовом смысле обусловлены общественными факторами и причинами, ввиду которых они возникают, правомерен вопрос: кто создает право международной торговли, включая и правила для разрешения международных торговых споров. Традиционно, на уровне обществ, организованных в лице самих государств, воля «правлящего класса» является материальным источником права. Когда речь идет о факторах, чья воля определяет создание источников права международного характера, ответ на этот вопрос оказывается более сложным. Движущей силой их создания является «международное сообщество», понятие которого трудно точно определить. Оно воплощено в форме международных организаций универсального и регионального характера, а также и в «мировом сообществе трейдеров». Все они решительно влияют и на создание источников права в формальном смысле, которые являются применимым правом, включая и разбирательства арбитражных споров.

Нынешние общественные факторы создания источников международного торгового права опираются на транснациональные рыночные структуры, обладающие и своими регуляторными («законодательные») институциями (*formulating agencies*) [3]. Эти факторы являются отражением влияния экономически мощных элитных торговых кругов, обозначаемых как «меркатократия» («*mercatoocracy*») [4]. Их создают транснациональные компании и их ассоциации, эксперты и представители международных правительственных и неправительственных организаций [5]. Вместе они являются факторами процессов унификации, гармонизации и глобализации международных торговых отношений. Это может серьезно повлиять и на существую-

щую практику международных арбитражных торговых центров в мире. Подчеркнем, что национальные источники права, регулирующие международные торговые отношения, все больше подвергаются международному правовому режиму, который должен защищать не только национальные, но и интересы международного рынка [6].

Неолиберализм, во главе с меркатократией, считает частное регулирование торговли наиболее прогрессивным методом для достижения международной конкурентоспособности [7]. Глобальный либеральный мир требует от государства стать «адаптером» отечественного хозяйства, чья структура послужит не только национальным потребностям, но и интересами международного рынка. Государство утрачивает свои традиционные черты бескомпромиссного «защитника» национального хозяйства от более конкурентоспособных иностранных акторов на национальном и на международном рынке [8].

Организация Объединенных Наций отдельной Резолюцией отметила, что существование сравнительных различий в источниках права национального характера является серьезным препятствием развитию международной торговли [9]. Следовательно, тренд унификации правовых источников, применяемых для регулирования отношений по международной торговле, распространяется на национальные государственные системы.

Процесс унификации права международной торговли постепенно, но все более уверенно приводит к единым решениям в многочисленных вопросах международных торговых отношений. Этот процесс имеет своей целью предотвращение коллизий национальных законов, как и установление правовой предсказуемости и известности в нормировании международной торговли. Возникает вопрос: успевает ли система унифицированных национальных юриди-

ческих норм антиципировать все потребности современной международной торговли и мирового рынка.

Каждое государство определяет национальные формальные правовые рамки осуществления внешнеторговой деятельности, а гармонизация и унификация источников права, регулирующих международные торговые отношения, постоянно влияют на субституцию применения национальных юридических норм.

С созданием универсальных и региональных автономных и унифицированных правовых актов, договорные отношения из сферы международного делового оборота постоянно дополняются с учетом национального законодательства. Таким образом, постепенно артикулируется международный функциональный эквивалент как субститут облигационному и торговому праву традиционных национальных легислативов.

Автономные международные торговые источники имеют важное место в коммерческом деловом обороте и в арбитражной практике. Они применяются на основании толерантности государственного правопорядка, заменяя применение национальных диспозитивных норм.

О необходимости единообразного толкования правовых норм международного характера. Необходимость единообразного толкования международных источников права исходит, несомненно, из их международного характера. Так, например, в самом тексте Венской Конвенции (ВК), с целью материальной, субстантивной унификации, ее редакторы предусмотрели в ст. 7. пункт 1: «при толковании Конвенции надо учитывать её международный характер и необходимость продвижения однородности ее применения и соблюдения добросовестности в международной торговле». Такая норма ВК означает, что её не следует толковать с точки зрения национального права, применяемого при толковании

национальных источников [10]. Это указаний ВК относится несомненно и к остальным источникам права международной торговли.

Международный характер источников права и обычаев, включая и саму ВК как критерий их интерпретации, указывает на необходимость соблюдения арбитражами условия, что **международные элементы имеют преимущество над национальными.**

Международный характер международного автономного торгового права, как первый руководящий принцип толковательного подхода, означает, что его следует толковать автономно. Другими словами, отдельным терминам и понятиям, содержащимся в международных источниках права, включая и Конвенцию, не надо автоматически придавать смысл, который они имеют во внутреннем национальном праве [11].

При толковании международных источников права, необходимость соблюдать их международный характер основывается на факте, что они созданы на международном уровне. Так, например, ВК задерживает квалификацию автономности и после ее формального включения в отдельные национальные правовые системы [12]. Гидом для судей и арбитров в интерпретации Конвенции, отличающейся своим автономным характером, должна быть статья 7, п. 1 [13]. Включение этой статьи в текст ВК отражает необходимость толкования и применения ВК единственным и вненациональным способом в странах с различными правовыми традициями, которые ее ратифицировали.

Новой задачей правового сообщества, кроме акцептации универсальных правовых норм, является и единое их толкование на планетарном и национальном уровне, в ходе их применения в деловой и в арбитражной практике. Вопреки такому требованию, зачастую случается, что ему противоречит явление, которое в дискурсе

юридической науки обозначается как «homeward trend».

Что означает «homeward trend»

Несомненно, что международные источники права вносят значительный вклад в гармонизацию и унификацию права международной торговли. Однако в практике применения источников такого рода стороны, а также сами судебные органы отдельных государств, на практике часто по-разному «читают» и понимают единообразный международный юридический текст, толкуя его согласно концептам партикулярных национальных правовых традиций, с укоренившимся местным пониманием. Такой подход особенно проявляется, когда существует терминологическое совпадение или сходство между нормами международных источников права и положениями национального законодательства.

Тенденция, при которой интерпретация международных норм подвергается правилам национального права, в правовой теории обозначается как **homeward** тренд. Такой тренд подразумевает толкование международных правил таким же образом, как и толкование внутренних национальных правовых актов. В этом контексте, **homeward** тренд представляет собой отрицание автономного подхода к интерпретации международных источников права и пренебрежение их атрибутами интернациональности.

В литературе подчеркивается, что **homeward** тенденция является характерной для судебной и арбитражной практики в Соединенных Штатах, чьи форумы [14], на основе прецедентного права в применении положений Единообразного торгового кодекса США, толкуют и положения Венской Конвенции, особенно если существуют терминологические совпадения или сходство между их нормами.

Юриспруденция подчеркивает, что особый

вид homeward тренда проявляется и в случае ссылок судов на позиции судебной практики, которая основывается на толковании правовых институтов и норм в контексте национального права [15].

По сути, homeward противоречит автономному контексту в интерпретации международных единообразных правил и приводит зачастую к благосклонности процесса, так называемому «lex forism». В принципе, lex forism является одним из вариантов homeward тренда, который характеризуется применением права арбитражного форума (lex fori), решающего конкретный спор [16].

Последствия homeward подхода несут риск дивергентных толкований, что само по себе может привести к неправильному применению международных автономных источников права, включая и Конвенцию [17]. Поскольку единообразный текст Конвенции толкуется различным способом в её странах-членах, не удаётся достичь цели её единообразного применения в одинаковых правовых ситуациях. В таких условиях это может привести к формированию различной судебной и арбитражной практики, в зависимости от форума, для разрешения спора, что последовательно может привести к появлению так называемого forum shopping-a [18].

Толкование применимого права и соблюдение принципов добросовестности. Строгое применение права и юридической техники иногда может привести к недобросовестным решениям, превращая определенные отношения в так называемые тяжелые случаи (hard cases). Требования к строгому соблюдению формальных прав может привести к нарушению справедливости. Следовательно, современное право, будь то на национальном, региональном или универсальном уровне, предусматривает соответствующие коррективные механизмы в виде применения

принципов добросовестности, справедливости, передовой практики и других стандартов [19].

Определённое внимание к этому вопросу уделялось ещё древним римским правом, через применение института *bona fides* как выражения соблюдения моральных норм, добросовестности, хороших обычаев и первоначальной честности. Юриспруденция оценивает, что в международном частном и торговом праве эти ценности достигаются установлением баланса эквивалентности сторон в их деловых отношениях [20].

Начала добросовестности являются связующим звеном между правом и моралью. Как ни одно общество не может выжить, если не основывается на этических нормах, так и в сфере договорных отношений между двумя лицами, заключающими контракт, должны существовать отношения, которые, среди прочего, основываются на доверии и честности [21].

Начала добросовестности являются воплощением этического и социального субстрата общества. Они выступают противовесом индивидуалистическому принципу автономии воли договаривающихся сторон, вследствие чего можно сказать, что эти два принципа представляют пример диалектического единства противоположностей [22].

С точки зрения правовой природы, принципу добросовестности придается значение генеральной клаузулы, правового стандарта либо бланкетной нормы [23]. По господствующей в теории позиции, речь идет о стандарте, чье содержание не дано заранее ни в отношении предпосылок, ни с точки зрения санкций.

В юридической литературе подчеркивается, что понятие добросовестности относится к надежности, открытости и честности одной договаривающейся стороны договорного отношения в своей готовности выполнять свои договорные обязательства в полном объеме и надлежащим

образом, с одновременным ожиданием такого же поведения от другой стороны.

Честность, однако, означает готовность одного участника делового отношения оправдать со своей стороны доверие, которое ему оказывает другая сторона. Он делает это с готовностью добросовестного выполнения всех обязательств, которые налагает на него конкретное договорное отношение.

Определение содержания конкретного принципа (стандарта) в каждом договорном отношении является прерогативой судьи или арбитра, с учетом всех обстоятельств случая. Применение этого стандарта обеспечивает «морализацию» договорных отношений, поскольку и то, что запрещено, может быть несправедливым [24].

Следование принципу добросовестности, при интерпретации положений международного характера, подразумевает обязанность судьи или арбитра не толковать их способом, который обеспечил бы защиту нечестного или недобросовестного поведения сторон в конкретном правовом отношении.

ВК поясняет этот принцип очень кратко в ст. 7, п. 1, касающемся вопросов её международного характера и необходимости содействовать достижению единообразия в ее применении [25].

Тем не менее, независимо от такой краткости нормы ВК, а также несмотря на обстоятельство, что в положениях Конвенции не существует прямой и эксплицитной нормы о четком определении обязательства действовать добросовестно, традиционная суть этого принципа имплицитным способом пронизывает весь текст Конвенции.

Таким образом, Конвенция трактует принцип добросовестности в полном, целостном (холистическом) смысле. Толковательная оговорка Конвенции представляет собой вид своеобразного императивного наказа суду либо арбитражу, что в применении Конвенции, в зависимости

от обстоятельств конкретного дела, признаются условия для применения тех положений, которые косвенно, имплицитным способом выражают суть принципа добросовестности в международной торговле. Речь идёт о положениях, которые могут быть классифицированы в соответствии с основными требованиями, являющимися имманентными стандарту добросовестности в деловых операциях:

а) улучшение полного, честного и добросовестного обмена соответствующей информацией;

б) предотвращение возможности позволить стороне защиту интересов на основании ее недобросовестного поведения, которое, в конечном счете, приведет к последствиям невозможности исполнения контракта;

в) возможность свести до минимального уровня ущерб, который может возникнуть в результате расторжения контракта [26].

Суды и арбитражные органы обязаны, решая конкретный спор между сторонами, с применением международных правовых норм, учитывать то, каким способом их решения будут способствовать улучшению стандарта добросовестности в международной торговле.

Тем не менее, принцип добросовестности не следует рассматривать как средство интерпретации только судьями и арбитрами. До судов и арбитражных трибуналов, этот принцип, как императив, должны соблюдать и договаривающиеся стороны. Если от самих сторон не требовать, чтобы они вели себя в соответствии с принципом добросовестности, то и интерпретация, в соответствии с таким стандартом, была бы поставлена под угрозу [27].

Другими словами, условия для соблюдения принципов добросовестности в международной торговле будут выполнимы, если позволять судьям и арбитрам санкционировать каждое пове-

дение договаривающихся сторон, которое несовместимое с самим этим принципом и являющееся *mala fides* [28]. Стандарт добросовестности не может существовать в вакууме. Его невозможно будет применить в судебной и арбитражной практике, если его не уважают и не соблюдают сами стороны делового отношения [29].

Со своей стороны, суды и арбитражи, по роду своей деятельности, должности, обязаны учитывать уважение этого стандарта [30]. Так, на основании положения Конвенции, в п. 1 ст. 7 предусматривается обязанность судьи или арбитра отказаться от использования норм, предусмотренных в конвенциях, законах, либо в договорах, которые в конкретном случае противоречат обязательству соблюдения добросовестности в международной торговле.

Подчеркнем, что применение принципа добросовестности со стороны международного коммерческого арбитража несет в себе определённый риск угрозы правовой определенности ввиду его возможного ошибочного применения.

«Метод применения стандарта добросовестности и честности, следовательно, не означает, что он является результатом «субъективного чувства права» со стороны арбитров или их «справедливой оценки». Он должен опираться на крайне объективный критерий и обоснованную объективизацию конкретных обстоятельств дела» [31].

Заключение. Согласно исследованию, автономное международное торговое право, или современная *lex mercatoria*, в том числе и международные арбитражные органы, черпают легитимность своего применения из государственного правопорядка.

Следует отметить, что несмотря на требования автономной интерпретации международных источников права, они, однако, не могут исключительно применяться и толковаться без какой-

либо опоры из концепции национальных правовых систем. Такой вывод проистекает и непосредственно из положений Венской Конвенции, где ст. 1.1, пункт б), и ст. 7, п. 2 ссылаются на коллизионные нормы международного частного права как на составные части внутренней национальной правовой системы [32]. Это означает, что необходимость строгого автономного толкования ВК как самого важного начала все-таки имеет, бесспорно, преимущественный, но не всегда абсолютный характер.

Принятие арбитражного решения на основе добросовестности и честности не означает, что оно основывается только на чувстве права или на справедливой оценке. Оно должно опираться на критерии, требующие конкретизации, в соответствии с объективными критериями особых обстоятельств дела.

Литература:

* Статья является результатом исследований автора в рамках Проекта «Гармонизация правового порядка Сербии с правом Европейского союза», финансируемый юридическим факультетом Университета г. Ниш, Республика Сербия, в периоде 2013 – 2018 гг.

1. ЂИРИЋ, А. *Међународно трговинско право*. Ниш: Издавачки центар Правног факултета Университета у Нишу, 2012, с. 3-8.

2. В любом случае, концепция о государстве как о едином создателе права с появлением *lex mercatoria* подвергается серьезной проверке. Несмотря на различные подходы в доктрине о том, считается ли *lex mercatoria* самостоятельным правопорядком, который можно применять независимо от государственного правового порядка, в практике появляются арбитражные соглашения со ссылками на применение правил автономного торгового права «*lex mercatoria*». Международные торговые арбитражи признают источники *lex mercatoria*, основываясь на них в своих

решениях. Об этом см: А. СИМОВИЋ. *Lex mercatoria* као извор међународног трговинског права у пракси Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, „Арбитража“, бр. 5/2008, с. 65.

В формальном смысле, источники автономного торгового права многочисленны, но самыми значительными среди них являются: модельные законы; кодифицированные правила; типовые договоры; общие условия; обычаи и узанци; обычаи оборота товаров и услуг; деловые обычаи; деловые и производственные стандарты; Soft law; арбитражная практика национального и международного арбитража и другие. О применении источников права международными торговыми арбитражами см.: А. ЧИРИЧ. *Международный торговый арбитраж: Применение автономных источников права*. Материалы Первых международных арбитражных чтений памяти академика И.Г. Побирченко. Киев: МКАС, 2014, с. 80-92.

3. См.: CERNY, Philip. *The Changing Architecture of Politics: Structure, Agency and the Future of the State*. London: Sage, 1990, p. 230.

4. О термине „меркатократия” см: Claire. Cutler. *Public Meets Private: The International Unification and Harmonisation of Private International Trade Law*. In: *Global Society*, 1999, vo. 13, no. 1, с. 27.

5. Об этом: RUGGIE, John G. *Trade Protectionism and the Future of Welfare Capitalism*. In: *Jornal of International Affairs*, 1994, vol. 48, no. 1, p. 1-11.

6. COX, Robert W. *Critical Political Economy, у Björn Hettne (ed.). International Political Economy: Understanding Global Disorder*. Halifax: Fernwood Publishing, 1995, p. 39.

7. См.: RUGGIE, John G. *Op. cit.*

8. См.: COX, Robert W. *Op.cit.*

9. Резолюция ООН 2102 (XX), 1965 <http://www.uncitral.org/pdf/russian/yearbooks/yb1968-70-r/vol11-p20-52-r.pdf>. См.: А. ГОЛДШТАЈН: *Међународно трговачко право - Конвенције, правила, онџи увјети пословања*. Загреб, 1970, с. XI. Об этом и: А. ЂИРИЋ. *Међународно трговинско право*. Ниш, 2012, с. 1-8.

10. Franco Ferrari. *Tribunale di Vigevano: Specific Aspects of the CISG Uniformly Dealt With*. In: *Journal of Law and Commerce*, 2001, no. 20, p. 225-226; ЖОРИЋ, С. *Конвенција УН о уговорима о међународној продаји*

робе (1980): неопходност аутономног тумачења, једнообразности у примени и поштовања начела самосталности у међународној трговини, магистарски рад. Београд, 2014, с. 33.

11. HUBER, Peter, MULLIS, Alastair. *The CISG. A New Textbook for Students and Practitioners*, Sellier ELP. Munich, 2007, p. 7.

12. BONELL, M.J. „Article 7”. *Biannca-Bonell, Commentary on the International Sales Law*, Giuffrè. Milan 1987, p. 73.

13. HONNOLD, John O. *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention*. 3rd edition, Kluwer Law International, The Hague 1999, p. 15-16. <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold.html>, ЖОРИЋ, С. *Op. cit.* с. 24.

14. SALAMA, Sh.: [t]he “homeward trend” as a method of interpretation in the United States remains one of the greatest obstacles to the creation of a foreign law based jurisprudence for the CISG. (Vid. F. Ferrari (2009), 181 fn. 51).

15. ĐORĐEVIĆ, M. Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe u srpskom pravu i praksi - iskustva i perspektive. In: *Anali*, br. 2/2012, str. 224-225.

16. В практике существуют примеры *lex forism* в виде оспаривания Венской Конвенцией учредительного элемента закона суда (*lex fori*), даже если ее применение, частично или в полном объеме, не исключается, в соответствии со статьей 6 Конвенции.

В Деле T-16/2013 по спору перед Внешнеторговым арбитражем при Хозяйственной палате Сербии, в Белграде (нынешний Постоянный арбитраж), между продавцом из Сербии и иностранным заказчиком, в соответствии с положениями Арбитражного соглашения в договоре купли-продажи, Истец и Ответчик согласились в применении надлежащего права Республики Сербии.

Истец на слушании дела ссылаясь на ст. 6 Договора и утверждал, что применение законов страны форума (арбитража) исключает применение международных источников права. По его словам, формулировка арбитражной оговорки, которая указывает на применение законодательства Сербии, исключает применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (ВК 1980). Единич-

ный арбитр, в связи с позицией Истца, правильно исходил из принципа «*outing out*», в связи применением ВК, в соответствии с которым применение Конвенции предполагается, если стороны не исключили ее действие в отношении конкретных взаимных договорных отношений.

В конкретном случае стороны в споре, в качестве продавца и покупателя, имея коммерческие помещения в Сербии и в Словении, присоединились к Венской Конвенции. Статья 1 Конвенции предусматривает, что Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах:

а) когда эти государства являются договаривающимися государствами («прямое применение» Конвенции); или

б) когда согласно нормам международного частного права применимо право договаривающегося государства («косвенное применение») [16].

Как и в конкретном случае, если стороны не исключили применение Венской Конвенции, ратифицированной Сербией, в Конституции в предусмотренном порядке, то Конвенция является составным элементом надлежащего законодательства Сербии, чье применение стороны четко и однозначно оговорили ст. 6 Договора.

Арбитр, согласно ст. 7. п. 1. Венской Конвенции, указал на необходимость, что при толковании Конвенции надо «учитывать ее международный характер, с целью ее единообразного применения и уважения принципа добросовестности в международной торговле».

Кроме того, «международный характер» Конвенции в качестве критерия ее толкования обязывает отдать предпочтение «международному» в конкуренции с «национальным». Поэтому арбитр правильно первично применил Венскую конвенцию к разрешению спора, а не соответствующие нормы Закона об обязательствах Сербии, на чем настаивал Истец. См.: *Стална арбитража при Привредној комори Србије, Предмет T-16/2013*. Об этом см. и: А. ЂИРИЋ. *Међународно трговинско право, посебни део*. Ниш, 2018, с. 98.

17. LOOKOFKY, Joseph. *The 1980 United Nations*

Convention on Contracts for the International Sale of Goods. International Encyclopaedia of Laws – Contracts, Suppl. 29 (eds. J. Herbots, R. Blanpain), „Kluwer Law International”, The Hague 2000, 49-50. <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lookofsky.html>, сайт посещен 29 июля 2018.

18. Forum shopping представяет активност ввиду различных техник, на чье применение настаивают стороны, желая привлечь трибунал к юрисдикции, которую считают положительной в отношении успеха в споре.

19. См.: ПЕРОВИЋ, С. *Облигационо право. Савремена администрација*. Београд, 1980, с. 60; ЖОРИЋ, С. *Op. cit.*, с. 59.

20. ВУЛЕТИЋ, В. Од bona fides до начела савесности и поштења. В: *Анали Правног факултета у Београду*, 1/2010, с. 260; ЖОРИЋ, С. *Op. cit.*, с. 60.

21. СТОЈАНОВИЋ, Д. *Савесност и поштење у промету. Савремена администрација*. Београд, 1973, с. 131.

22. АНТИЋ, О. *Облигационо право*. Београд, 2008, с. 39.

23. СТОЈАНОВИЋ, Д. *Op. cit.*, с. 7.

24. Статја 999. Общего имущественного закона Черногории. Об этом: ВАСИЉЕВИЋ, М. *Трговинско право*. Београд, 2012, с. 54.

25. Пункт 1. ст. 7. ВК: «При толковании настоящей Конвенции надлежит учитывать ее международный характер и необходимость содействовать достижению

единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в международной торговле».

26. KLEIN, John. Good Faith in International Transactions. In: *Liverpool Law Review*, 15/1993, p. 125-134.

27. ЦВЕТКОВИЋ, П.Н. Тумачење уговора о међународној продаји робе: улога принципа добре вере и проблем „међународне” интерпретације. В: *Право и привреда*, бр. 5-8, 2001, с. 966-979, с. 975.

28. МИЛУТИНОВИЋ, М. *Op. cit.*, с. 435.

29. CONERU, P. The International Interpretation of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: An Approach Based on General Principles». In: *Minnesota Journal of Global Trade* 6/1997, p. 140; T. Keily. «Good Faith and the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)». VJ 1999/1; BRIDGE, M. «Uniformity and Diversity in the Law of International Sale». CISG Database. In: *Pace International Law Review*, 15/2003, p. 79.); ЖОРИЋ, С. *Op. cit.*, с. 77.

30. ВАСИЉЕВИЋ, М. *Op. cit.*, с. 53-54.

31. СТОЈАНОВИЋ, Д. *Op. cit.*, с. 8, с. 132.

32. ЋИРИЋ, А. *Међународно трговинско право. Општи део*. Ниш, Правни факултет, 2010, с. 23.

Prezentat la 30.07.2018